

TÍTULO: APLICAÇÃO DO ULTRASSOM PULMONAR GUIADO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755833

AUTORES: CAMILA BEATRIZ DE SOUSA MOURA, LUCAS DA SILVA ARAÚJO, HERCULANO DA SILVA COSTA, IANE SUELLEN PEREIRA DOS SANTOS, IZABELLE MACEDO DE SOUSA.

INTRODUÇÃO: A ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR (LUS), TRATA-SE DE UM MÉTODO NÃO INVASIVA, DE BAIXO CUSTO E CAPAZ DE FORNECER INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE O PARÊNQUIMA PULMONAR. EM PACIENTES SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA (VM), SEU USO PERMITE IDENTIFICAR PRECOCEMENTE COMPLICAÇÕES PULMONARES. CONTUDO, A ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DEPENDE DA EXPERIÊNCIA DO EXAMINADOR, O QUE LIMITA SUA PADRONIZAÇÃO. NESSE CENÁRIO, A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) SURGE COMO ALIADA PROMISSORA, AUXILIANDO NA AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS, REDUZINDO A VARIABILIDADE INTEROBSERVADOR E OFERECENDO SUPORTE NA TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA.

OBJETIVO: AVALIAR A APLICAÇÃO DO ULTRASSOM PULMONAR GUIADO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO NA AVALIAÇÃO CLÍNICA E NO GERENCIAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA.

MÉTODOS: TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, QUALITATIVA E DESCRITIVA. A QUESTÃO DE PESQUISA FOI ESTRUTURADA PELA ESTRATÉGIA PICO, CONSIDERANDO PACIENTES EM VM (P), APLICAÇÃO DO LUS GUIADO POR IA (I), MÉTODOS DE MONITORAMENTO (C) E DESFECHOS À AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO CLÍNICO (O). A BUSCA FOI CONDUZIDA NAS BASES MEDLINE, SCIENCEDIRECT E SCIELO, APLICANDO A TÉCNICA SNOWBALLING, RASTREANDO REFERÊNCIAS DOS ESTUDOS INICIAIS. FORAM USADOS DESCRITORES DECS/MESH: “LUNG ULTRASOUND”, “ARTIFICIAL INTELLIGENCE” E “MECHANICAL VENTILATION”. A QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS FOI AVALIADA SEGUNDO O CHECKLIST CASP, CONSIDERANDO CRITÉRIOS DE VALIDADE, RELEVÂNCIA E APLICABILIDADE CLÍNICA. OITO ARTIGOS COMPUSERAM A REVISÃO FINAL. **RESULTADOS:** O LUS, AO IDENTIFICAR ARTEFATOS COMO LINHAS B E CONSOLIDAÇÕES, PERMITE AVALIAR CONGESTÃO, COLAPSO ALVEOLAR E DINÂMICA PULMONAR EM TEMPO REAL. COM IA, ESSES ACHADOS SÃO QUANTIFICADOS AUTOMATICAMENTE, REDUZINDO ERROS E ORIENTANDO AJUSTES DE PEEP, FIO E ESTRATÉGIAS DE RECRUTAMENTO. ASSIM, TORNA-SE POSSÍVEL MONITORAR EVOLUÇÃO CLÍNICA E DEFINIR COM MAIOR PRECISÃO O MOMENTO DO DESMAME VENTILATÓRIO. **CONCLUSÃO:** O LUS GUIADO POR IA DEMONSTROU ACURÁCIA SEMELHANTE À DE ESPECIALISTAS E AMPLIA O ACESSO AO DIAGNÓSTICO EM LOCAIS COM POUCOS RECURSOS, FORTALECENDO O CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA.

PALAVRAS-CHAVE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ULTRASSOM PULMONAR, VENTILAÇÃO MECÂNICA.